

PROYECTO DE LECTURA¹

1. El trabajo por proyectos

Un proyecto es un plan organizado con el objetivo de llevar a cabo una tarea de aprendizaje. Los contenidos se articulan a partir del planteamiento de un problema que se quiere resolver. Este problema ha de tener características escolares, debe elaborarlo el profesor y ha de plantearse a los alumnos como un reto, como algo que les implique en tanto que grupo. Un **proyecto de lectura** se formula como una propuesta global en la que la lectura es el eje alrededor del cual se organiza el proyecto y, al mismo tiempo, un medio para resolver el problema planteado.

El interés que tiene para la motivación hacia la lectura se basa en:

- a) Se lee para hacer algo con lo leído. Esta forma de proceder pone a los alumnos en situación de descubrir la funcionalidad de la lectura. Muchas prácticas escolares reducen la lectura escolar a aprendizajes diversos (descifrar las grafías, ejercicios de comprensión, oralización, etc.) y se desvincula la lectura de su uso: leer para consultar un dato, para obtener una información, para recibir la comunicación de otra persona, etc.
- b) Favorece el aprendizaje de la lectura. Se pone a los alumnos en una situación en la que los aprendizajes intermedios (comprender el significado de un término, oralizar correctamente etc.) están integrados en la resolución de una tarea por lo que adquieren un carácter significativo. Ello supone el desarrollo de las habilidades implicadas en la lectura.

2. Secuencia didáctica para el desarrollo del proyecto

Un proyecto de lectura supone desarrollar un proceso en el que se pueden identificar las siguientes fases:

- ✓ **Preparación.** La primera fase consiste en involucrar a los alumnos en la preparación del plan de trabajo. Las preguntas básicas que hay que tener en cuenta para ello son:

¹ Aguas Vivas Catalá González y José Ignacio Madalena Calvo. Grupo Dil·les.

- Planteamiento del problema: Se plantea a los alumnos el proyecto, en forma de problema escolar, tal y como hemos indicado más arriba.
 - ¿Qué vamos a hacer? Por ejemplo, elaborar una antología de cuentos para tener libros en nuestra aula
 - ¿Qué tenemos que hacer para conseguirlo? En este momento hay que delimitar los pasos o la elaboración de un guion de trabajo con la participación de los alumnos. Se forman grupos de trabajo y se hace un reparto de tareas.
- ✓ **Realización del proyecto.** En esta segunda fase se desarrolla el trabajo de elaboración de la tarea. Durante este proceso se favorecerá la interacción de los alumnos, con la guía del profesor como mediador del aprendizaje. Tal actuación se revela como un instrumento imprescindible para resolver cualquier tipo de problema relacionado con la lectura o con las otras tareas subsidiarias. Es aquí donde se deben integrar las actividades intermedias que favorezcan el aprendizaje, básicamente de la lectura, pero también cualquier otro que se pueda presentar, y la realización de la tarea encomendada.
- ✓ **Comunicación.** El problema no está resuelto hasta que no se ha "comunicado" el producto final. En el caso de la elaboración de una antología de cuentos creada por los distintos grupos de la clase la comunicación se desarrolla mediante su presentación, por ejemplo, en el día del libro en la biblioteca escolar a otros alumnos, a los profesores o a la comunidad escolar en su conjunto.

La evaluación del trabajo realizado debe estar integrada en las distintas fases. De este modo tiene un carácter formativo y permite ajustar su puesta en práctica.

3. Proyectos de lectura

La siguiente propuesta se basa en el trabajo por proyectos que se a descrito arriba. Esta propuesta se rige por la idea general de que se lee para comunicar. El resultado son diferentes materiales para el aula. Su uso admite cierta flexibilidad a la hora de incorporarlo a una programación de aula. En el siguiente

gráfico se representa la conexión entre estos materiales para el aula: La numeración no supone un orden de secuencia, sino a la identificación de los archivos que contienen dichos materiales que pueden ser desarrollados con relativa autonomía. Tan solo la propuesta “¿Por qué leen los que leen?” es la que se sugiere como inicio de las dos propuestas posteriores: elaborar una antología y elaborar una reseña literaria. Ambas son coherentes con la idea inicial: leer para comunicar.

A continuación, se describen dichos materiales.

1. **INTRODUCCIÓN.: ¿por qué leen los que leen?** En esta fase inicial el objetivo es doble. Por una parte, supone un reto, una incitación a la curiosidad, a hacer algo, a resolver el problema y, por otra parte, este problema estará ligado al objetivo final de la unidad didáctica: la "elaboración de un producto". En el transcurso de la unidad se desarrollan las tareas de aprendizaje, de educación lectora. En el caso de nuestra unidad se puede plantear de alguna de estas maneras: elaborar nuestros propios libros, editar antologías para la biblioteca de aula, para realizar una exposición en el día del libro, para regalárselas a otras personas...
2. **ELABORAR UNA ANTOLOGÍA DE CUENTOS.** Mediante una secuencia de actividades se trata de crear un ambiente de lectura que favorezca la creación de hábitos de lectura y la adquisición de contenidos de educación literaria. Se trata de potenciar una comprensión más profunda de lo leído mediante una interpretación compartida y se basa en la interrelación de actividades de recepción y expresión. Dentro de esta secuencia se diferencian varias fases:

- a) **¿Qué es una antología?** En esta fase se plantea qué se va hacer y cuál es el objetivo del proyecto explorando y ordenando los conocimientos previos sobre lo que es una antología.
- b) **Leer cuentos.** Su objetivo fundamental es proponer tareas para “educar en la lectura literaria”. Los alumnos nunca deben quedarse solos ante la tarea, se trata de intervenir en el acto de lectura para "animar" y propiciar el aprendizaje. Proponemos las siguientes tareas:
- ✓ Lecturas de cuentos a partir de activación de conocimientos previos y de motivación. Tareas de elección de un cuento a partir de comentarios que se hacen en el aula, sobre recomendaciones de lectura que los alumnos se dan entre sí, de reseñas de lectura, lectura de títulos y elaboración de predicciones....
 - ✓ Lectura en voz alta de un cuento por parte del profesor.
 - ✓ Lectura en voz alta por parte de un grupo. Dramatización de la lectura previamente preparada.
 - ✓ Lectura de un cuento largo (común a todos los alumnos). Cada día en clase se lee un número determinado de páginas o episodios. Se comenta lo leído con la intención de hacer una interpretación colectiva, de hacer hipótesis sobre la continuación de la historia, de relacionarlo con experiencias personales, de relacionarlo con otras lecturas
 - ✓ Tareas de lectura de tipo manipulativo: ordenar los fragmentos.
- c) **Clasificar, elegir ...** En esta fase se dan indicaciones para clasificar y seleccionar los cuentos que conformarán la antología.
- d) **Editar la antología.** Aquí se incluye una primera tarea que es recordar qué es una antología. Posteriormente se proponen una secuencia de actividades que conducen a la edición de una antología de cuentos:

3. **ELABORAR UNA RESEÑA LITERARIA.** Se trata de una práctica social cuyo objetivo es tener un banco de sugerencias de lectura que actúan como consejos a la hora de escoger un cuento, una novela o un libro de entre la lista previamente elaborada. En este sentido, la elaboración de reseñas literarias puede estar vinculada a la creación de una [biblioteca de aula](#) como se ha mostrado en otra propuesta ([Catalá González, A.V.](#), 2005, <https://doi.org/10.5281/zenodo.20512708>). Para llegar a escribir una reseña literaria se propone este proceso:

- a) **Mi libro favorito.** Esta actividad tiene un carácter motivador y trata de establecer una relación entre una experiencia de lectura positiva y la literatura.
- b) **La reseña de lectura.** Se plantea el propósito de lectura de esta secuencia. Para ello es necesario que el alumnado tome conciencia de qué es una reseña y su uso en determinadas situaciones comunicativas.
- c) **Redacción de la reseña.** Aquí se sigue un proceso de escritura en la que se planifica lo que se va a escribir a partir de diversos modelos. A continuación, se desarrolla la textualización y, finalmente, se revisa el texto para repararlo de acuerdo a unos criterios que han planteado en la misma planificación.

Esta secuencia didáctica debe contener tareas destinadas a “educar en la lectura literaria” como las siguientes:

- **Cómo enseñar a construir el significado. Compartir** la interpretación, activar conocimientos, hacer predicciones, relacionar lo leído con experiencias vitales, con otros textos... Realización de talleres literarios a partir de las lecturas.
- Enseñar conductas **para tener un hábito** (repetición de una conducta en momentos fijos, aprendizaje de la introspección, creación de un ambiente que incite a ello: lectura silenciosa en el aula, escucha de una oralización, etc.);
- **Motivación:** en captar el interés por el texto, hacer algo con lo leído, tareas de implicación, crear una comunidad de lectores en el aula. Potenciar la comunicación literaria

- **Para qué leer:** potenciar la implicación en la lectura mediante los mecanismos de identificación y proyección (potencia el conocimiento de las convenciones literarias); Se lee para aprender a construir el sentido del texto (desarrollo de la competencia lingüística y literaria). La construcción del significado y la implicación mantienen una relación dialéctica.

